

УДК 930.22

Нелаев А.Н.

Научный руководитель: Якубова Л.А., канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается использование различных программ и технологий в России. Определяются наиболее и наименее эффективные средства цифровых технологий. В заключении авторы приходят к выводу, что и электронное делопроизводство является сложным процессом, который требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: цифровое пространство, технологии, информация.

В настоящее время по всему миру идет активный процесс информатизации общества, затрагивающее все сферы социума. Сбор, обработка и хранение информации в электронном формате помогает государственным органам оперативно реагировать на изменения в обществе и способствует достижению целей развития государства.

В рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2011-2020 гг)» (<https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/>), которая проводится с 2012 года, государственные органы и органы местного самоуправления внедряют в свою деятельность информационные технологии, которые в свою очередь позволят повысить качество и уровень доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде, возможность их получения по принципу «одного окна», обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, повышение открытости государственных органов и участия граждан в принятии государственных решений, а также повышение эффективности расходования бюджетных средств на ИКТ в государственных органах.

Развитие электронного правительства позволяет сделать доступными для всех слоев населения такие важные системы как здравоохранение, образование, коммунальные услуги, сделав получение информации более быстрым и понятным процессом для граждан, особенно для уязвимых групп населения, нуждающихся в своевременном и свободном доступе к государственным услугам.

Рейтинг уровня развития электронного правительства ООН (E-Government Development Index) позволяет проанализировать темпы развития цифровых технологий в Российской Федерации. Рейтинг складывается из следующих компонентов:

1. веб-присутствие органов государственной власти;
2. телекоммуникационная инфраструктура государства;
3. человеческий капитал.

На 2020 г Российская Федерация занимает 36 место в списке уровня развития электронного правительства, что является хорошим показателем для государства, если принимать во внимание что в 2010 г Россия занимала 59 место. Однако стоит учитывать, что Россия опустилась на 4 позиции в рейтинге с 2018 г, где она занимала 32 место (<https://clck.ru/UAsmJ>). Несмотря на позитивную динамику развития цифровых технологий,

работе электронного правительства препятствует множество проблем, часть которых рассмотрена в статье на примере электронного документооборота в государственных органах.

Спецификой работы государственных органов является большой объем ежедневно обрабатываемой информации, составляющей внутренний и внешний документооборот между отделами или другими органами власти. Предоставление государственных и муниципальных услуг также добавляет в этот поток документов обращения граждан, которые необходимо оперативно обрабатывать. Принимаемые государственными органами решения и качество работы могут напрямую влиять на жизненную ситуацию гражданина, придать или лишить его определенного правового статуса.

Рассматривая развитие цифровых технологий в России и принимая во внимание обширную территорию страны, можно сделать вывод что обеспечение бесперебойной работы электронного государственного аппарата еще не представляется возможным. Органы власти своей деятельностью неизбежно встречают проблемы, замедляющие рабочий процесс, прерывающие выполнение важных задач и заставляющие сотрудников выполнять удвоенный объем работы в сжатые сроки.

Подобные проблемы можно классифицировать разными методами, по срочности, содержанию, уровню решения и т.д., а также по сути – юридические, персональные и т.п. Конкретные примеры, требующие обсуждения специалистами разных сфер:

1. Нормативно-правовая база касающаяся электронного делопроизводства еще не до конца развита и требует доработки. Наиболее важными вопросами до сих пор остаются обязательность бумажного оригинала документа и юридическая значимость электронной копии. Также остается открытым вопрос о взаимодействии государственных органов и коммерческих организаций, так-как зачастую данные структуры используют различающиеся программы, не приведенные к общему стандарту;

2. Аппаратные и программные ресурсы организаций в целом находятся на "среднем" уровне развития компьютерной техники, но имеются устаревшие образцы, что в свою очередь замедляет скорость работы с документами;

3. Отсутствует комплексная автоматизация государственных структур, органы могут использовать разные СЭД и менять их по мере необходимости, что приводит к переобучению сотрудников под новые системы и затратам на их установку;

4. Введение новых технологий и программ для ежедневного использования в рабочем процессе подразумевает что сотрудники государственных органов должны получать необходимые навыки в процессе обучения или программ по повышению квалификации. Следовательно, государственным органам требуется подготавливать соответствующие учебные программы и периодически обновлять их, чтобы избегать возникновения ситуаций, когда сотрудники изучают нововведения самостоятельно.

Наиболее распространенными в деятельности государственных органов являются технические трудности, связанные с устареванием техники, ПО, их неправильной установкой и настройкой.

В России действует ряд стандартов по использованию вычислительных машин, оргтехники, программного обеспечения и организации рабочего места, такие как:

1. ГОСТ 18421-93 «Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения»;

2. ГОСТ 24750-81 «Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики»;

3. ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения»;

4. ГОСТ Р 50948-96 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;

5. ГОСТ 27201-87. «Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования».

Данные стандарты обеспечивают защиту пользователей компьютерной техники от некачественной продукции, способной нанести вред здоровью сотрудника. Однако большинство из представленных стандартов были разработаны еще в СССР и несмотря на внесенные поправки, постоянно устаревают в связи с техническим прогрессом по всему миру. Помимо этого, вышеперечисленные документы обеспечивают стандартизацию используемой на территории РФ техники, ее комплектующие. Ни один из стандартов не затрагивает напрямую порядки обеспечения рабочего места современными комплектующими ЭВМ и оргтехники, оставляя решения о покупке и модернизации техники, ПО, работодателю. Также организация самостоятельно решает вопрос о технической поддержке своего предприятия.

Техническая поддержка государственных органов осуществляется при помощи создания внутренних ИТ-отделов. Подобный подход обеспечивает защиту обрабатываемой информации, сохранность финансовой тайны и права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.

Развитие цифровых технологий в целом и электронного делопроизводства в частности является сложным по своей структуре процессом, который требует привлечения специалистов из разных областей, которые могут рассмотреть и решить возникающие вопросы, начиная от технических деталей и заканчивая юридическими нюансами. На данный момент полный переход на электронные технологии в области документооборота является недостижимой целью, что в свою очередь показывает актуальность тем по внедрению цифровых технологий в процессы делопроизводства и их значимость для гуманитарных наук.

© Нелаев А.Н., Якубова Л.А., 2021